

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYİHALARNI MOLİYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLİYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODELİ VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLİYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O'RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бауетдинов Мажит Жанызакович - профессор ТГЭУ, д.э.н.

ORCID (0000-0002-1383-8334) m.bauetdinov@tsue.uz

Жанызакова Шахноза Мажит кызы. – ассистент ТГЭУ.

ORCID (0009-0003-0832-6195) sh.janizakova@tsue.uz

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы обеспечения ликвидности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан. В процессе исследования были изучены мнения экономистов относительно ликвидности хозяйствующих субъектов, а также проведен анализ ликвидности хозяйствующих субъектов, действующих в Узбекистане. По результатам анализа были разработаны соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: Хозяйствующие субъекты, финансовая устойчивость, ликвидность, ликвидность баланса, ликвидность активов, платежеспособность.

Abstract: This article examines the issues of ensuring the liquidity of economic entities operating in the Republic of Uzbekistan. In the course of the research, the opinions of economists regarding the liquidity of economic entities were studied, and an analysis of the liquidity of economic entities operating in Uzbekistan was conducted. Based on the results of the analysis, relevant conclusions and proposals were developed.

Keywords: Economic entities, financial stability, liquidity, balance sheet liquidity, asset liquidity, solvency.

ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане особое внимание уделяется вопросам обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

В Стратегии «Узбекистан — 2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21 « О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года», определены приоритетные направления, цели развития страны на среднесрочную перспективу, а также показатели эффективности их достижения, как «увеличение объема валового внутреннего продукта до более чем 240 миллиардов долларов, увеличение объема производства технологической продукции в промышленности в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом, развитие «драйверских» отраслей промышленности и полное задействование промышленного потенциала регионов, а также доведение объема добавленной стоимости в промышленности до 60 миллиардов долларов». [1] Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

В связи с этим актуальное значение приобретают научно-исследовательские работы, направленные на: обеспечение текущей ликвидности хозяйствующих субъектов путем расширения масштабов использования банковских кредитов, повышения скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, обеспечения пропорциональности между темпами роста ликвидных активов и темпами роста текущих обязательств; повышение уровня финансовой устойчивости посредством обеспечения стабильности денежных потоков хозяйствующих субъектов; повышение рентабельности предприятий на основе снижения удельного веса себестоимости продукции в объеме выручки от реализации путем внедрения инноваций в производственный процесс; повышение рентабельности активов за счет обеспечения пропорциональности между темпами роста чистой прибыли и темпами роста активов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов уже на протяжении ряда лет изучаются множеством зарубежных и отечественных ученых-экономистов и исследователей, которые в своих трудах изложили научно-теоретические взгляды как на концептуальные основы ликвидности и финансовой устойчивости, так и на ряд сопутствующих проблем. Ниже приводится анализ данных научно-теоретических подходов.

Согласно определению, данному К. Тимофеевой и Д. Помеловым, ликвидность — это способность товарно-материальных запасов быстро и беспрепятственно превращаться в денежные средства, при этом ликвидные материальные ценности сохраняют свою номинальную стоимость. [2]

Ф. Караева и З. Абазова подчеркивают, что перед тем как дать определение понятию «ликвидность хозяйствующего субъекта», необходимо уточнить понятия «ликвидность баланса» и «ликвидность активов». Ликвидность баланса предприятия рассматривается как способность предприятия покрывать свои краткосрочные обязательства в основном за счет внутренних источников, и она зависит от степени покрытия обязательств активами. При этом сроки превращения активов в наличные деньги должны соответствовать срокам погашения обязательств. Ликвидность активов, напротив, является показателем, обратным ликвидности баланса, и учитывает превращение активов в денежные средства без существенной потери их стоимости. Таким образом, на основе этих двух определений можно сказать, что под ликвидностью хозяйствующего субъекта понимается способность предприятия покрывать свои долговые обязательства как за счет реализации активов (внутренние источники), так и за счет привлечения заемных средств (внешние источники).[3]

Согласно выводам А. Куриловой, для собственников предприятия недостаточная ликвидность означает снижение прибыли, потерю контроля, а также частичную или полную потерю капитальных вложений. Для кредиторов же недостаточная ликвидность означает задержку выплаты основной суммы долга и процентов, а также частичную или полную потерю предоставленной займы стоимости.[4]

По мнению А. Мухачёвой, Е. Морозовой и Е. Пастуховой, к методам повышения ликвидности предприятия относятся:

- создание эффективной системы управления ресурсами для оптимизации производства за счет перераспределения оборотных средств, сокращения запасов и увеличения ликвидных активов;

- применение механизма финансовой стабилизации, позволяющего сократить финансовые обязательства и увеличить денежные ликвидные активы, необходимые для их обеспечения;

- рефинансирование дебиторской задолженности и увеличение за счет этого денежных средств на основе применения факторинга и форфейтинга, а также повышение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности;

- интенсивное использование оборотных активов для увеличения прибыли, рентабельности и выручки;

- погашение дебиторской задолженности и ограничение роста внеоборотных активов.[5]

По мнению В. Ковалева, при выборе вариантов улучшения показателей ликвидности компании необходимо прежде всего провести количественную оценку их эффективности, то есть сопоставить затраты, связанные с их реализацией, с прогнозируемым объемом прибыли.[6]

Согласно заключению Е. Зубовой, существуют стандартные меры, направленные на улучшение ликвидности и платежеспособности предприятия. Их суть заключается в обеспечении роста прибыли, снижении стоимости материальных активов и объема дебиторской задолженности, а также в выборе оптимальной структуры капитала.[7]

По мнению Д. Лариной и О. Кравченко, показатели ликвидности и платежеспособности отражают соотношение между обязательствами компании и имеющимися активами, которые могут быть использованы для покрытия этих обязательств. Соответственно, для улучшения показателей ликвидности и платежеспособности необходимо сбалансировать сроки погашения обязательств со сроками превращения активов в денежные средства, которые используются для покрытия данных обязательств.[8]

А. Хабарова и И. Баранова в своих исследованиях на основе критического анализа интерпретаций понятий «ликвидность организации» и «платежеспособность организации» выделили важные аспекты, отличающие эти категории друг от друга; более подробная информация об этом представлена на Рисунке 1. По мнению ученых, несмотря на существование различий между понятиями ликвидности и платежеспособности, эти две категории неразрывно связаны друг с другом. По их заключению, ликвидность организации является одним из важнейших показателей финансового состояния, и грамотное управление ею помогает избежать потери платежеспособности и предотвратить банкротство.

Рисунок 1. Важные аспекты, отличающие ликвидность и платежеспособность организации друг от друга [9]

По заключению В. Бородина, факторинг играет важную роль в обеспечении ликвидности предприятий, так как для уступки дебиторской задолженности сама дебиторская задолженность должна существовать. Или, по крайней мере, должна быть достоверная информация о дебиторской задолженности, которая обязательно возникнет в будущем.[10]

В целом, в условиях рыночной экономики успешная деятельность хозяйствующих субъектов напрямую зависит от стабильности их финансового состояния и ликвидности. Финансовая устойчивость и ликвидность выражают способность компании своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства, уровень эффективного использования ресурсов, а также её инвестиционную привлекательность. Следовательно, на сегодняшний день обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности является одним из актуальных вопросов для хозяйствующих субъектов.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что финансовая устойчивость — это прочность экономической и финансовой деятельности предприятия, то есть его способность противостоять внутренним и внешним финансовым рискам, используя собственные ресурсы. Ликвидность же означает возможность хозяйствующего субъекта покрывать краткосрочные финансовые обязательства в установленные сроки. Как отмечали известные экономисты Лоренс Дж. Гитман и Чед Дж. Зуттер, ликвидность является одним из ключевых факторов, обеспечивающих финансовое здоровье компании. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности тесно взаимосвязаны; вместе они определяют финансовую прочность и инвестиционную привлекательность компании.[11]

В заключение можно сказать, что обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности хозяйствующих субъектов является важнейшим фактором, определяющим их долгосрочный успех и развитие. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости служит сохранению экономического равновесия хозяйствующих субъектов, снижению финансовых рисков и повышению возможностей привлечения инвестиций. В будущем руководителям и финансовым менеджерам предприятий необходимо осуществлять постоянный мониторинг и анализ финансовых показателей, используя передовые методы финансового менеджмента. Кроме того, разработка гибких стратегий с учетом внутренних и внешних финансовых рисков позволит поддерживать предприятие в состоянии готовности к изменениям в глобальных экономических условиях. Для обеспечения стабильной деятельности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов управление их финансовой устойчивостью и ликвидностью имеет критически важное значение. Обеспечивая ликвидность и финансовую устойчивость,

хозяйствующие субъекты не только своевременно выполняют краткосрочные обязательства, но и создают прочную финансовую основу для долгосрочного развития. Поэтому в современных экономических условиях каждый хозяйствующий субъект должен тщательно и на научной основе формировать свою стратегию финансового управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались методы индукции и дедукции, экспертной оценки, статистической группировки, а также структурный и сравнительный методы. Результаты анализа позволили сформировать научные выводы по совершенствованию ликвидности хозяйствующих субъектов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В развитых странах показатель IPO определяет способность любой ведущей компании сохранять свои права собственности, управлять ими и создавать благоприятную среду для воплощения отношений собственности, уровень инвестиционной привлекательности предприятия, процесс выпуска дополнительных акций и продажи долгосрочных ценных бумаг независимо от их рыночной стоимости. [12]

Из данных, представленных в Таблице 1, четко видно, что Республиканский банк Нью-Йорка использует 4 финансовых коэффициента при оценке платежеспособности клиентов, имеющих статус юридического лица. В практике же коммерческих банков Республики Узбекистан применяется только один из этих коэффициентов — коэффициент текущей ликвидности.

Таблица 1.
Финансовые коэффициенты, применяемые Республиканским банком Нью-Йорка (США) при оценке платежеспособности клиентов [13]

Показатели кредитоспособности	Нормативный уровень
Коэффициент текущей ликвидности	2 : 1
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	1 : 1
Коэффициент финансового левериджа	1 : 1
Коэффициент финансовой маржи	до 1

Проведенные нами исследования показали, что в обеспечении ликвидности хозяйствующих субъектов важную роль играют: уровень денежных средств по отношению к текущим обязательствам, изменение соотношения между текущими активами и текущими обязательствами, оборачиваемость дебиторской задолженности и товарных запасов, а также их возможность привлечения средств из внешних источников.

Таблица 2.
Структура текущих активов АО «Узбекнефтегаз», в процентах [14]

Текущие активы	года						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Товарно-материальные запасы	0,1	4,5	4,6	3,9	3,8	7,5	4,4
Дебиторская задолженность	78,1	47,1	30,4	30,9	42,2	78,7	90,2
Денежные средства	3,1	9,9	25,8	25,1	30,9	8,3	0,4
Краткосрочные финансовые вложения	18,0	6,8	17,8	19,4	5,0	3,9	4,9
Прочие текущие активы	0,7	31,7	21,4	20,7	18,1	1,6	0
Текущие активы, всего	100	100	100	100	100	100	100

Из данных Таблицы 2 видно, что в структуре текущих активов АО «Узбекнефтегаз» очень большой удельный вес занимает краткосрочная дебиторская задолженность, тогда как денежные средства составляют крайне малую долю. С точки зрения обеспечения ликвидности АО «Узбекнефтегаз» это оценивается как негативный фактор.

Обеспечение ликвидности предприятий напрямую определяется соотношением между их текущими активами и текущими обязательствами. В связи с этим оценим структуру текущих обязательств АО «Узбекнефтегаз».

Таблица 3.
Структура текущих обязательств АО «Узбекнефтегаз», в процентах [14]

Текущие обязательства	года						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15,1	48,9	81,6	45,2	24,6	38,2	96,0
Краткосрочные займы	84,9	33,1	17,0	26,9	74,5	61,2	3,8
Прочие текущие обязательства	0,0	18,0	1,4	27,9	0,9	0,6	0,2
Текущие обязательства, всего	100	100	100	100	100	100	100

Данные Таблицы 3 показывают, что в структуре текущих обязательств АО «Узбекнефтегаз» относительно высокий удельный вес занимают краткосрочные займы, а второе место принадлежит краткосрочной кредиторской задолженности. В свою очередь, в составе краткосрочных займов компании наибольшую долю составляют кредиты, полученные от коммерческих банков, и задолженность перед дочерними предприятиями.

Стоит отметить, что для обеспечения финансовой устойчивости предприятий важно поддерживать стабильное соотношение между доходами и расходами. Однако в АО «Узбекнефтегаз» это соотношение складывается не лучшим образом. Например, в 2020–2022 годах при тенденции к росту расходов АО «Узбекнефтегаз» объем затрат превышал объем доходов.

Рисунок 2. Коэффициент текущей ликвидности АО «Узбекнефтегаз». [14]

Данные Рисунка 2 показывают, что по коэффициенту текущей ликвидности АО «Узбекнефтегаз» не считается ликвидным. Это объясняется тем, что для признания компании ликвидной коэффициент текущей ликвидности должен составлять не менее 1,25. В свою очередь, поддержание текущей ликвидности предприятия на минимальном нормативном уровне (1,25) вызывает необходимость достижения сбалансированности между его текущими активами и текущими обязательствами. Эта сбалансированность, по нашему мнению, должна выражаться в следующем:

- темп роста текущих активов не должен быть ниже темпа роста текущих обязательств;
- необходимо соответствие между темпами роста дебиторской и кредиторской задолженности;
- доля денежных средств в объеме текущих активов должна оставаться стабильной.

Рисунок 3. Коэффициент текущей ликвидности ООО «KHANTEX-GROUP». [15]

Из данных Рисунка 3 видно, что ООО «KHANTEX-GROUP» по коэффициенту текущей ликвидности считается ликвидным. Однако в структуре текущих активов ООО «KHANTEX-GROUP» доля денежных средств в 2020–2024 годах была крайне мала. Например, по состоянию на 31 декабря 2024 года удельный вес денежных средств в структуре текущих активов Общества составил всего 2,5 процента.

Основная деятельность ООО «KHANTEX-GROUP» — заготовка и сбор хлопкового волокна, производство пряжи, тканого и трикотажного полотна, а также готовой одежды. Примечательно, что более 40,0 процентов производимой ООО «KHANTEX-GROUP» продукции отправляется на экспорт. Это свидетельствует о значительном экспортном потенциале Общества. Как правило, в компаниях с высоким экспортным потенциалом ликвидность обеспечивается за счет денежных средств в иностранной валюте.

Рисунок 4. Доля себестоимости в объеме выручки от реализации продукции в ООО «KHANTEX-GROUP», в процентах. [15]

Из данных Рисунка 4 видно, что хотя доля себестоимости в объеме выручки от реализации продукции в ООО «KHANTEX-GROUP» в 2021–2023 годах имела тенденцию к снижению, в 2024 году она значительно возросла по сравнению с 2020 годом (на 6,0 процентных пунктов). Это ведет к снижению рентабельности компании и является негативным фактором с точки зрения обеспечения её финансовой устойчивости.

Здесь стоит подчеркнуть, что ООО «KHANTEX-GROUP» ведет активную экспортную деятельность, а экспорт напрямую связан с импортом. Именно высокие темпы девальвации национальной валюты в нашей республике в последние годы привели к удорожанию импорта. Удорожание импорта, в свою очередь, сыграло важную роль в увеличении доли себестоимости в объеме чистой выручки компаний-экспортеров. К тому же из-за беспрецедентных экономических санкций, введенных западными странами против России, возникли проблемы в международной транспортной логистике Узбекистана. К сожалению, экспортерам Республики Узбекистан для получения возможности экспортировать продукцию водным путем необходимо пересечь территорию как минимум двух государств. Это является одной из главных проблем международной транспортной логистики страны, поскольку водный транспорт признан самым дешевым средством международных перевозок. Кроме того, судно способно перевозить груз, в несколько раз превышающий по весу грузоподъемность поезда.

Повышение качества маркетинговых исследований позволяет повысить точность оценки спроса на товары, достаточности источников финансирования, возможностей формирования запасов оборотных средств, конкурентной среды и состояния износа основных средств.

Снижение технологических рисков предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- постоянный мониторинг хода реализации проекта на основе отчетов внешних консультантов;
- анализ кадрового обеспечения проекта;
- своевременное формирование запаса оборотных средств;
- страхование оборудования;
- контроль соблюдения установленных нормативов по выполнению проекта.

Снижение финансовых рисков предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- увеличение доли собственных средств в объеме источников финансирования проекта;
- получение гарантий акционеров по дополнительному финансированию;
- финансирование проекта через банковские кредитные линии;
- страхование инвестиций;
- оценка возможностей финансирования оборотных средств.

Вместе с тем стоит отметить, что обеспечение конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности является необходимым условием обеспечения стабильности их деятельности. В свою очередь, обеспечение конкурентоспособности данных предприятий зависит от ряда внешних и внутренних факторов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты анализа ликвидности хозяйствующих субъектов в Республике Узбекистан показали следующее:

в 2018–2024 годах в структуре текущих активов АО «Узбекнефтегаз» очень большой удельный вес занимала краткосрочная дебиторская задолженность, в то время как денежные средства составляли крайне малую долю, что является негативным фактором с точки зрения обеспечения его ликвидности;

в 2018–2024 годах в структуре текущих обязательств АО «Узбекнефтегаз» относительно высокий удельный вес занимали краткосрочные займы, а второе место — краткосрочная кредиторская задолженность. В свою очередь, в составе краткосрочных займов компании наибольшую долю составили кредиты коммерческих банков и задолженность перед дочерними предприятиями;

выявлено, что в 2018–2023 годах АО «Узбекнефтегаз» не являлось ликвидным по коэффициенту текущей ликвидности, так как для признания компании ликвидной данный коэффициент должен составлять не менее 1,25;

установлено, что в 2018–2023 годах ООО «KHANTEX-GROUP» являлось ликвидным по коэффициенту текущей ликвидности, однако удельный вес денежных средств в структуре его текущих активов в 2018–2022 годах был крайне мал.

Для обеспечения ликвидности хозяйствующих субъектов в Республике Узбекистан предлагается следующее:

Необходимо обеспечивать текущую ликвидность хозяйствующих субъектов путем расширения масштабов использования банковских кредитов, повышения скорости оборачиваемости дебиторской

задолженности, а также соблюдения пропорциональности между темпами роста ликвидных активов и темпами роста текущих обязательств.

Необходимо повышать рентабельность предприятий путем снижения удельного веса себестоимости продукции в общем объеме выручки от реализации.

Необходимо повышать рентабельность активов за счет обеспечения пропорциональности между темпами роста чистой прибыли и темпами роста активов.

Для повышения уровня коэффициентов ликвидности путем ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности в компаниях необходимо: совершенствовать практику оказания факторинговых услуг, основанных на инкассации дебиторской задолженности; формировать со стороны коммерческих банков группы предприятий со стабильными денежными потоками; создавать среду здоровой конкуренции на рынке факторинговых услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Указом Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21 «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года». <https://lex.uz/docs/8050774>

1. Тимофеева К.А., Помелов Д.В. Управление ликвидностью//Азимут научных исследований, 2014. - №3. – С. 99-101.
2. Караева Ф. Е., Абазова З. К. Ликвидность и платежеспособность сельскохозяйственных организаций КБР: теоретический фундамент и статистический обзор. // Научные известия. №15, 2019. С. 91-99.
3. Курилова А.А. Экономические процессы внутреннего контроля как элемента финансового механизма управления на предприятии автомобильной промышленности//Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014. – № 2. – С. 34-37.
4. Мухачёва А. В., Морозова Е. А., Пастухова Е. Я. Ретроспективная экономика: преодолены ли последствия «непризнанного» экономического кризиса 2014 года в индустриальных регионах России?// Муниципалитет: экономика и управление, 2019. – № 2 (27). – С. 18–31.
5. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ООО «ТК Велби», 2013. – 244 с.
6. Зубова Е.В. Проблемы платежеспособности и ликвидности российских предприятий// Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике, 2017. Т. 5. – № 2 (4). – С. 56–60.
7. Ларина Д.О., Кравченко О.В. Способы повышения ликвидности и платежеспособности. Самара: Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», 2021. С. 35-39.
8. А.С. Хабарова, И.В. Баранова. Ликвидность как ключевая характеристика финансового состояния организации. // Сибирская финансовая школа. Июнь – 2, 2020. С. 28-39.
9. Бородин В.И. Международный факторинг как внешнеэкономическая сделка// Международные банковские операции. – Москва, 2008. – №1. – С.31.
10. Lawrence J. Gitman & Chad J. Zutter. Principles of Managerial Finance. Fourteenth Edition. New York: Pearson Education, 2018. 928 pages.
11. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 400 с.
12. Банковское дело. Учебник. Под ред. Проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 367. Финансовые отчетности АО «O'zbekneftgaz». <https://www.ung.uz>
Финансовые отчетности ООО «Khantex-Group».

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>